

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ ЛЖИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Мария ГЛАДЧЕНКО, докторант
Институт Педагогических Наук
ORCID iD: 0000-0002-4992-0655

Аглаида БОЛБОЧЕАНУ,
доктор хабилитат, профессор-исследователь
Институт Педагогических Наук
ORCID iD: 0000-0001-8454-9671

GENDER ASPECTS OF TEENAGE LIES IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Abstract. The article is dedicated to the study of gender characteristics of manifestations of teenage lies in psychological study. The authors concluded that the differences in teenage lies between girls and boys are significant. Sex appurtenance influences the appearance and manifestation of lies. The results of this study will allow us to establish the causes of lies, focusing on individuality by gender type.

Keywords: lies, gender, teenager, sincerity.

Rezumat. În articol se examinează problema diferențelor gender în manifestarea minciunii adolescenților în procesul participării lor la cercetare în domeniul psihologiei. Autorii au constatat faptul că există diferențe considerabile între băieți și fete în ceea ce privește studierea minciunii în adolescență. Apartenența la gen influențează procesele de apariție și manifestare a acesteia. Rezultatele cercetării descrise în articol ne vor permite să constatăm cauzele apariției minciunii, cu accent pe individualitate, orientându-ne spre individualitate prin prisma unor aspecte gender.

Cuvinte-cheie: minciună, gender, adolescent, sinceritate.

Аннотация. Статья посвящена исследованию гендерных особенностей проявления подростковой лжи в психологическом исследовании. Авторами сделан вывод о том, что различия в подростковой лжи девочек и мальчиков существенны. Половая принадлежность влияет на возникновение и проявления лжи. Результаты данного исследования позволят нам установить причины возникновения лжи, ориентируясь на индивидуальность по гендерному типу.

Ключевые слова: ложь, гендер, подросток, искренность.

Гендерные различия, их особенности и причины проявления лжи ранее уже изучались в различных исследованиях. В. Штерн в 1904 году одним из первых произвел исследования, указывающие на гендерные различия лжи и обмана. Им было установлено различие между мальчиками и девочками при развитии у них правильности и точности высказываниях в период от 7 до 14 лет. Точность высказывания развивается слабо у девочек до 10 лет, затем данные показатели выравниваются. У мальчиков все протекает наоборот точность и верность высказывания развивается быстро до 10 лет, затем показатели падают. Так же наблюдаются особенности высказываний у девочек „личные”, а мальчиков „внеличные” категории, а точность

высказываний о цветах у девочек ниже, чем у мальчиков. На основании этих результатов исследователь делает выводы, что духовная жизнь девочек имеет более глубокие особенности и предпочтение личного перед внеличным является следствием заторможенности развития девочек, отсутствием критичности [2, с. 38].

Д. Паула в своих исследованиях выявила ряд гендерных различий проявления лжи. Сама частота лжи у мужчин и женщин не значительна, однако им свойственны различные типы лжи (самоориентированная ложь и ориентированная на других). Женщины чаще, чем мужчины говорят ложь, ориентированную на других [8, с. 31].

Б. Де Пауло и О. Фрай установили, что мужчины и женщины ведут себя по-разному, когда

лгут. Более дискомфортно чувствуют себя женщины, они сильнее переживают чувство вины, тревоги страха, чем мужчины. В ситуации, когда они были обмануты, они были более озлобленными. На взаимоотношения с лжецом ложь оказала более негативное воздействие, женщины чаще вспоминают такие случаи [8, с. 320].

В.В. Знаков указывает на то, что мужчины и женщины по-разному осознают свою собственную ложь. У мужчин ложь, как правило, ситуативная, они точнее описывают ситуации своей лжи и четко осознают, зачем это делают и какова цель. Они более критично относятся к своей честности. Когда лгут женщины, они вполне искренне считают себя честными. Такое поведение весьма типично и мало заметно для нее самой. В.В. Знаков указывает на полуправду, которая перерастает в неправду. Безобидное преувеличение, в основе которого лежит осознанное желание наилучшим образом представить себя в глазах собеседников, которая требует самооправдания, затем переходит в привычку, становится компонентом нравственного сознания личности. В начале женщина не до конца осознает, что лжет, затем ложь становится осознанной. Как правило, женщина придумывает себе разумное оправдание, поэтому она вполне может считать себя честным человеком [6, №1].

Женщины, когда лгут, выражают больше позитивные чувства, преувеличивая достоинства человека или результат его труда, в ситуации, когда правда способна затронуть чувства собеседника или вводит его в состояние психологического дискомфорта.

Таким образом, исследования Б. де Пауло и О. Фрайя установили, что мужчины и женщины ведут себя по-разному, когда лгут. Женщины ведут себя более дискомфортно, чем мужчины. Они сильнее переживают чувство вины, тревоги, страха, чем мужчины. В ситуации, когда они были обмануты как отмечают женщины, они были более озлобленными, чем мужчины. А также ложь оказала более негативное воздействие на взаимоотношения с лгушим, для женщин, чем для мужчин. Они чаще вспоминают о случаях, когда были обмануты или обманули они.

То-есть, у мужчин ложь – самоориентированная, а у женщин – ориентированная на других, особенно при общении с другими женщинами [8].

В своем исследовании К. Саарни подтвердил, что женщины уже в раннем детстве используют ложь, ориентированную на других [7].

Отличительную черту в понимании лжи юношей и девушек, О. Фрай указывает на то, что честность для них выступает в более разумном глубоком виде, за ней могут следовать как положительные, отрицательные результаты.

В своих работах Н.А. Бердяев утверждает, что женщины лгут больше мужчин, данный феномен выработан историческим бесправием женщин, ложь в данном случае выступает как самозащита [1].

Подтверждают и данный факт И.П. Юнацкевич и В.А. Кулганова. Рассматривая различия мужской и женской лжи, в браке и близких отношениях они отмечают, что женщины лгут чаще, а мужчины систематически. Мужчины обманывают из глупости, соблазна, импульсивности, женщины же лгут обдуманно. Мужчины и женщины часто лгут в семейных отношениях из-за нежелания обострять сложную семейную ситуацию, из-за дефицита уверенности в себе и общественного признания, страх потери партнера [12, с. 26].

Ложь мужчин, отмечает В.В. Знаков, носит ситуативный характер, они способны точнее описать ситуацию, когда они лгали. У них есть четкое осознание, с какой целью они лгут. Вследствие чего, они критичнее относятся к собственной честности. Данный факт значительно снижает их самооценку [4, с. 76].

У женщин ложь начинается с „маленькой неправды”, которая удовлетворяет потребность женщины представить себя перед собеседником в более выгодном для нее свете. В результате чего превращается в привычку, то есть осознанная ложь становится личностным компонентом [4, с. 75].

В.В. Знаков (1997) также исследовал половые различия понимания лжи и обмана. Женщины считают, что в жизни неприемлемо полное искажение фактов, а полуправда допустима в крайних случаях. Мужчины считают наоборот. Мужчины как правило оценивают реальные материальные потери, а женщины концентрируют свое внимание на эмоциональных переживаниях, не искажение фактов для получения материальных благ, а ложь, с целью сокрытия или представление в неверном свете подобных мыслей и чувств [6].

Мужчины, по мнению В.В. Знакова, рационально осмысливают различия лжи, неправды и обмана, понимают решение об их допустимости в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому понимание этого, позволяет им повторно не

осмысливать ситуацию, тем самым он избегают глубоких эмоциональных переживаний, когда они решаются на ложь или обман. Женщины определяя понятия неправды, лжи и обмана опираются не на субъективные знания, а на веру в правильности понимания проблемы. То есть женщины оценивают поступок лжи, опираясь на свои ценностные переживания. Таким образом женщины понимают обсуждаемые феномены, с эгоцентрической точки зрения, которые соответствуют их нравственным переживаниям и психологическим особенностям лжи [5].

Женщины оценивая честность приписывают ей более высокий уровень, чем мужчины. Из всех типов лжи женщины предпочитают ложь во спасение, так как в межличностном общении женщинам необходима поддержка и психологическая близость с партнером. Мужчины в межличностном общении основываются на сохранении личной компетентности и обоюдности управления ходом коммуникативного процесса [3].

Данные исследования, указывают что женщины в общении заинтересованы в собеседнике, то есть ориентированы на других, а мужчины в общении осуществляют доминирование и контроль над партнерами и ориентированы на себя.

Так же В.В. Знаков отмечает, что в медицинской практике в ситуации когда больному необходимо сообщить неблагоприятный диагноз, мужчины-врачи считают что правда должна быть скрыта, в отличии от врачей-женщин которые считают, что правда должна быть сказана, они менее склонны соглашаться с ложью, в отличии от мужчин-врачей [5].

Церковная И.А. исследуя лживость студентов женской и мужской групп выявила, что у женской группы, отношение ко лжи социально ориентировано. В мужской группе отношение ко лжи проявляется в высказываниях собственного мнения. Они демонстрируют положительные и отрицательные эмоции, что позволяет им избегать зависимости, сохранять самооценку. Женщины преимущественно показывают отрицательное отношение, поэтому уличение их во лжи приносит им эмоциональное переживание гораздо больше, чем в мужской группе [9, с. 14].

Знаков в своих исследованиях, объяснял ложь как механизмы психологической защиты в разной степени. Мужчины предают значение в большей степени причинам и последствиям лжи, они связывают ложь с искажением фактов,

то есть для определения лжи они оценивают, объективно достоверные факты. В свою очередь женщины больше анализируют коммуникативные аспекты искажения, думают можно ли оправдать лгущего, то есть для женщин не важны объективно достоверные факты, они субъективно верят в правдивость понимания проблемы.

Женщины опираются больше на свои чувства, ощущения, а мужчины в большей степени используют логический анализ. Женщины как бы идентифицируют себя с обманутым человеком, пытаются представить себе его чувства эмоции, возникает сопереживание ему. Именно поэтому у женщин в большей степени развита доброжелательная ложь. Мужчины рационально осмысливают суть обмана, через знание, оценивают причиненный вред. Прежде чем сокрушить мужчины оценивают ряд моментов в человеке, которого нужно ввести в заблуждение, выгоду или вероятность разоблачения. Так как они основываются на знании они освобождены в большей степени от эмоциональных переживаний [6].

Пол Экман в своих исследованиях утверждает, что по половой принадлежности склонности ко лжи не найдено доминирующего пола. Не существуют исследования, которые достоверно подтверждают, что женщины лгут больше чем мужчины. Но, что касается направленности этой лжи, поведенческих особенности в процессе обмана и эмоционально психологического восприятия самим лжецом того что он совершает и ощущение чувство объекта, который знает, что ему лгут, различные у мужчин и женщин.

Когда лгут женщины, они ориентированы на искренние чувства и мысли касаемые предмета лжи. Когда лгут мужчины, они в большей степени искажают факты, не уделяют внимание описанию своих чувств и эмоциональных переживаний.

Основной целью лжи для женщин представление себя в хорошем свете или скрыть свои эмоции и чувства. У мужчин ложь эгоцентрична, и нацелена на искажение фактов, с целью скрыть истинные мотивы поступков.

При разоблачении лжи своего собеседника их переживания тоже различаются. Женщины переживают по поводу не проявленного недоверия к ней со стороны собеседника, что он скрыл от нее свои подлинные чувства, эмоции. Мужчин интересует сущность неправды, рационально осмысливая ее [10].

В современном обществе сложились противоречивые отношения к соотношению лживости и честности у представителей разных полов. Данный вопрос является мало изученным и требует дальнейших исследований.

В данной работе была предпринята попытка исследовать феномен подростковой лжи и особенности гендерных различий. Исследование позволит изучить подробнее особенности и факторы, влияющие на степень искренности мальчиков и девочек.

При постановке и проверке эксперимента по измерению уровня искренности использовался двухфазный тест-ретест.

Тесты были подобраны с целью диагностики различных сфер психологической деятельности испытуемого.

- Методика диагностики самооценки мотивации одобрения, социальной желательности Д. Марлоу и Д. Крауна.
- Личностные опросники: Айзенка ЕРІ; ММРІ.
- Методика диагностики межличностных отношений: Тест Лири ; Тест Ряховского.
- Психодиагностика психических состояний: Тест тревожности Спилбергера-Ханина; Тест эмоционального интеллекта Люсина.
- Авторский опросник составленный в соответствии с целями и задачами исследования.

Результаты исследования.

Общая выборка участников составила 106 испытуемых. В соответствии с задачами исследования были выделены следующие две группы: анонимного опроса и открытого опроса. Каждая группа состоит из 105 человек это подростки 14-15 лет. Группа анонимного опроса состоит из 53 девочек и 52 мальчиков, в группе открытого опроса 58 девочки и 47 мальчиков.

Каждая из групп была подвергнута психодиагностическому исследованию по следующим направлениям: личностная сфера; психические состояния; межличностные отношения.

Методом измерения искренности испытуемых является двухфазный test-retest. Экспериментальная стратегия заключается в следующем, путем проведения повторного тестирования на той же выборке испытуемых. Различия в результатах между первым и повторным тестированием позволяют оценить искренность ответов.

Первое тестирование проводилось без инструкции, испытуемых просили заполнить бланки в первой группе анонимно, во второй группе испытуемые указывали свои личные данные.

Второй этап тестирования с интервалом в две недели проводился следующим образом. Экспериментатор перед началом тестирования объяснял группе, что результаты некоторых участников были аннулированы, так как они были неискренними, поэтому тестирование проводится повторно. Условия проведения для обеих групп одинаковы.

Анализ результатов выявил существенные различия между группами мальчиков и девочек.

Таблица 1. Сопоставление уровня искренности у девочек и мальчиков

	Группа анонимного опроса		Группа открытого опроса	
	Искренние	Не искренние	Искренние	Не искренние
Мальчики	58%	42%	48%	52%
Девочки	61%	39%	74%	26%

Методом углового преобразования Фишера: Группа анонимного опроса $\phi^*=0,43$ не значим; Группа открытого опроса $\phi^*=3,818$ значимы $p \leq 0,01$. Результаты свидетельствуют о том, что в группе анонимного опроса различия в результатах между мальчиками и девочками не значима. Они почти в равной степени искренни, но в группе открытого опроса результаты существенно отличаются. В открытом опросе девочки более искренни, чем мальчики. Это не значит, что они в целом более искренние, о чем свидетельствуют результаты в группе анонимного опроса, у девочек проявляется „страх наказания”, поэтому в открытом опросе они более искренни, чем в закрытом.

Рисунок 1. Подростки, признавшие в неискренности ответов

По результатам индивидуальной беседы с каждым участником эксперимента на вопрос были ли они искренними отвечая на вопросы тестов, большая часть мальчиков признались в неискренности 62%, девочки же признавались неохотно 38% (см. Рисунок 1). Мальчиков не стесняли вопросы о лжи, они легко отвечали утвердительно. В случае с девочками все обстояло иначе даже если они признавались, то подчеркивали, что солгали совсем чуть-чуть. Признавшиеся во лжи девочки из анонимной группы составили всего 8%, в то время как признавшиеся мальчики из той же группы составили 48%. То есть если девочки уверены что их не поймали на лжи вероятность, что они признаются минимально.

С целью выявления особенностей возникновения социальной желательности у подростков был проведен анализ результатов диагностики самооценки мотивации одобрения, социальной желательности Д. Марлоу и Д. Крауна.

Анализ результатов позволил сделать ряд выводов.

Значимых различий между мальчиками и девочками не наблюдается, то есть средний показатель социальной желательности у мальчиков составил 39%, у девочек – 47%.

В группе анонимного опроса мальчиков с высокой социальной желательностью 32%, а девочек – 39%. В группе открытого опроса мальчиков с высокой социальной желательностью 46%, девочек 55%. Таким образом, мы можем сделать выводы, что и у мальчиков, и у девочек уровень социальной желательности значительно выше в открытом опросе, у девочек это прослеживается лучше.

По результатам межличностных тестов и коммуникативных навыков корреляция значительно выше у девочек, это в какой то степени

подтверждает теорию о том, что ложь девочек более ориентирована на других (см. Таблицу 2). У мальчиков самый высокий показатель в группе открытого опроса, при тестировании эмоциональных состояний корреляция значительно выше, чем в группе анонимного опроса, то есть мальчики лгали о своих эмоциях.

Анализ гендерных различий указывает на ряд особенностей проявления лжи у подростков в психологическом исследовании:

1. Анонимный опрос влияет на уровень лжи. У мальчиков особых различий нет, у девочек несколько иная картина, результат значим, то есть если девочки уверены, что не будут пойманы на лжи, их степень искренности понижается в значительной степени.
2. Девочки из группы анонимного опроса почти не признавались в том что лгали, мальчики же не стеснясь того что солгали и охотно признавались.
3. Социальная желательность в открытом опросе у девочек и мальчиков выше в равной степени.
4. Направленность психологического исследования влияет на результаты как у мальчиков, так и девочек в разной степени. Различия по половым признакам значимы.
5. Также важно отметить, что анонимный опрос в значительной степени повышает уровень искренности у мальчиков, и противоположные результаты у девочек в не зависимости от направленности психологического исследования. Открытый опрос повышает уровень искренности у девочек.

Данные выводы позволяют нам увеличить достоверность результатов психологического исследования.

Таблица 2. Результаты расчета корреляции Test-Retest

Используемые методики	Группа анонимного опроса		Группа открытого опроса	
	Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки
Личностные опросник АйзенкаЕРІ	1,8	1,3	1,84	1,62
ММРІ	1,6	1,5	1,53	0,94
Методика диагностики межличностных отношений Лири	2,03*	2,6**	2,2*	2,3*
Тест оценки уровня общительности, коммуникативности Ряховского	1,2	2,2*	2,7**	1,48
Тест тревожности Спилбергера-Ханина	2,1*	2,54*	2,68**	1,58
Тест эмоционального интеллекта Люсина	1,26	2,1*	2,3*	1,31

* p=0,01; ** p=0,05

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердяев Н.А. *Самопознание*. Москва: Изд-во „Книга“, 1991.
2. Зеньковский В.В. Психология детства. In: *Вопросы психологии*, 1999, №6, с. 38-49.
3. Знаков В.В. Макиавелизм и феномен вранья. In: *Вопросы психологии*, 1999, №6, с. 59-65.
4. Знаков В.В. *Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания*. Москва: Институт психологии РАН, 1993.
5. Знаков В.В. *Психология понимания правды*. СПб.: Изд-во „Алетейя“, 1998.
6. Знаков В.В. Половые различия в понимании неправды, лжи и обмана. In: *Психологический журнал*, 1997, №1, с. 38-49.
7. Льюис М. *Исследуем ложь: теории, практика обнаружения*. Пер. с англ. / под редакцией Майкла Льюиса, Каролин Саарни. СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2004.
8. Фрай О. *Детекция лжи и обмана*. Москва: Изд-во „Олма-Пресс“, 2005.
9. Церковная И.А. *Многомерно-функциональное исследование лживости как индивидуально-психологической особенности личности*. На правах рукописи. Екатеринбург. 2005.
10. Экман П. *Почему дети лгут?* Москва: Изд-во „Педагогика-Пресс“, 1993. с. 23-86
11. Экман П. *Психология лжи*. СПб.: Изд-во „Питер“, 2007.
12. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. *Психология обмана. Учебное пособие честного человека*. СПб.: Изд-во „Фолио-Плюс“, 2001.
13. Noelle-Neumann E. Wanted: Rules for wording questionnaires. In: *Public Opinion Quarterly*, 1970, Vol. 34. No. 2, pp. 191-201.